

“QAYTA ISHLAB CHIQRISHNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI”

Qodirov Abubakr Nodirxon o‘g‘li

Alfraganus University

Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar) yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Egamberdiyev Muzaffar**

Alfraganus University

Iqtisodiyot fakulteti Dotsent v.b. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu tezisda qayta ishlab chiqarish (recycling) sanoatining zamonaviy iqtisodiyotdagi o‘rni, uning makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy darajadagi ta’siri yoritilgan. Xususan, resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirish, ish o‘rinlarini yaratish, ekologik foyda va yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonlari tahlil qilinadi. Shuningdek, qayta ishlash sanoatini qo‘llab-quvvatlovchi iqtisodiy siyosat choralari ham alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: qayta ishlash, iqtisodiy samaradorlik, ekologik foyda, yashil iqtisodiyot, innovatsiya, mehnat bozori, davlat siyosati.

Аннотация: В данной диссертации рассматривается роль отрасли переработки вторсырья в современной экономике и ее влияние на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях. В частности, анализируются процессы эффективного использования ресурсов, снижения издержек производства, создания рабочих мест, экологических выгод и

перехода к зеленой экономике. Особое внимание уделяется также мерам экономической политики, поддерживающим отрасль переработки вторсырья.

Ключевые слова: переработка, экономическая эффективность, экологические выгоды, зеленая экономика, инновации, рынок труда, государственная политика.

Abstract: This thesis examines the role of the recycling industry in the modern economy and its impact at the macroeconomic and microeconomic levels. In particular, the processes of efficient use of resources, reduction of production costs, job creation, environmental benefits and transition to a green economy are analyzed. Special attention is also paid to economic policy measures supporting the recycling industry.

Keywords: recycling, economic efficiency, environmental benefits, green economy, innovation, labor market, public policy.

ASOSIY QISM

So‘nggi yillarda global miqyosda ekologik barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish va chiqindilarni kamaytirish masalalari kun tartibiga chiqmoqda. Bunday sharoitda **qayta ishlab chiqarish (recycling)** sanoati nafaqat ekologik foyda, balki iqtisodiy o‘shiga ham katta hissa qo‘shmoqda. Ushbu tezisda qayta ishlashning iqtisodiyotga bevosita va bilvosita ta’sirlari, ish o‘rinlarini yaratishdagi roli, innovatsion rivojlanishga turtki bo‘lishi hamda barqaror iqtisodiyotni shakllantirishdagi o‘rni tahlil qilinadi.

Qayta ishlash va iqtisodiy samaradorlik

Qayta ishlash orqali:

- **Xom-ashyo va energiya sarfi kamayadi**, bu esa ishlab chiqarish tannarxini tushiradi;
- **Mahalliy xomashyo manbalaridan foydalanish kengayadi**;
- **Import o‘rnini bosish** orqali milliy valyutaning chiqib ketishi kamayadi;
- **Korxonalar rentabelligi ortadi**, yangi texnologiyalarni joriy etish rag‘batlantiriladi.

Misol uchun, **plastik chiqindilarni qayta ishlash** orqali har bir tonna mahsulotda o‘rtacha 30–40% tejamkorlikka erishiladi.

Mehnat bozoriga ta’siri

Qayta ishlash sanoati:

- **Yangi ish o‘rinlarini yaratadi** (ayniqsa past malakali ishchilar uchun);
- **Hududiy iqtisodiyotni rivojlantiradi**, ayniqsa qishloq va kichik shaharlarda;
- Norasmiy chiqindi yig‘uvchilarning faoliyatini **rasmiy sektorga** olib kiradi.

Ekologik foydaning iqtisodiy ekvivalentlari

- **Chiqindilarni kamaytirish orqali** atrof-muhit ifloslanishini oldini olish mumkin, bu esa sog‘liqni saqlash xarajatlarini kamaytiradi;
- **Uglerod chiqindilarining pasayishi** davlat darajasida “yashil iqtisodiyot” fondlari va grantlarini jalb qilish imkonini beradi.

Qayta ishlash sanoatini qo'llab-quvvatlovchi iqtisodiy siyosat

- Soliq imtiyozlari va subsidiyalar;
- Davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiya loyihalari;
- Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash;
- Chiqindilarni ajratib yig'ish bo'yicha qonunchilik asoslarini kuchaytirish.

QAYTA ISHLASH IQTISODIY SIKLI

- Chiqindilar yig'iladi
- Yangi mahsulot tayyor bo'ladi
- Sanoatga va savdoga yetkazib beriladi\

Qayta ishlash ishlab chiqarish tannarxini kamaytiradi va milliy iqtisodiyotga barqaror daromad olib keladi.

QAYTA ISHLASHNING FOYDASI

- Yangi ish o'rinlari
- Past malakali ishchilar
- Qishloq va kichik shaharlarda
- Innovatsion rivojlanish
- Yangi texnologiyalar
- Mahalliy ishlab chiqarish

QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY NATIJALARI

Xomashyo tejash, Tannarx pasayishi, Mahsulot va raqobatbardoshlik oshishi,

Eksport imkoniyatining kengayishi.

Xulosa

Qayta ishlash sanoati zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylanmoqda. U nafaqat resurslardan samarali foydalanishga, balki ish o‘rinlarini yaratishga, innovatsiyalarni rivojlantirishga, ekologik xavfsizlikni ta‘minlashga va makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shunday ekan, bu sohani strategik yo‘nalish sifatida rivojlantirish O‘zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ–4881-son, 2020-yil 20-noyabr “Chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”.
3. Jahon banki: “What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, 2018.
4. United Nations Environment Programme (UNEP). “Recycling Rates of Metals: A Status Report”, 2020.
5. Xolboev Q.T., Raximov B.R. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish”, – T.: Fan va texnologiya, 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi: <https://stat.uz>
7. Asian Development Bank (ADB). “Green Growth and Circular Economy in Asia”, 2021.

LEADING IDEAS FOR SUSTAINABILITY

IF (Impact Factor) 12.87

ISSN-L 5547-7437

E-ISSN 5547-7437

**INDIAN POPULAR SCIENTIFIC
ONLINE JOURNAL INDEXED ON TOP BASES**

<http://lifsindijourn.my-style.in/>

Volume: 17 Issue: 17 September-2025